

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Tratamiento ortodóntico con técnica MBT de un paciente clase II división 2 con mordida profunda

Orthodontic treatment with MBT technique of a class II division 2 patient with deep bite

Silvia Samantha Flor Rodríguez¹. Jessica Scarlet Apolo Moran²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0008-4938-0813>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo & Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-2711-0296>

Correspondencia:
e.ssflor@sangregorio.edu.ec

Recibido: 04/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

Las maloclusiones esqueléticas son alteraciones del maxilar y la mandíbula que se relacionan con el mal posicionamiento dentario. En particular la clase II esquelética se caracteriza por una discrepancia de tamaño entre el maxilar y la mandíbula pudiendo ser el maxilar de tamaño normal y mandíbula retruida, maxilar protruido y mandíbula de tamaño normal o una combinación de ambos, desde el punto de vista dentoalveolar, la clase II división 2 se puede presentar con retroinclinación de los incisivos centrales superiores junto con proinclinación de los incisivos laterales, lo que conlleva frecuentemente a una mordida profunda. El objetivo de este reporte de caso es describir los resultados del tratamiento ortodóntico con técnica MBT de un paciente clase II división 2 con mordida profunda atendido en las clínicas de posgrado de ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Mediante investigación cualitativa, con método de análisis y síntesis de las observaciones clínicas recopiladas a través de la historia clínica. Caso clínico: Paciente de sexo masculino de 14 años de edad con clase II división 2 con mordida profunda. El tratamiento consistió en la colocación de aparatología fija con brackets prescripción MBT slot 0,022", secuencia de arcos, bite turbo y elásticos clase II. La biomecánica utilizada permitió movimientos controlados y necesarios para la corrección de la maloclusión, logrando clase I molar y canina bilateral, corrección de la biretroinclinación dentoalveolar, adecuado overjet y overbite. Se reconocieron de manera clara los beneficios, las ventajas y limitaciones del uso de bite-turbo y elásticos de clase II como herramienta en el tratamiento ortodóntico. Los hallazgos obtenidos tuvieron un impacto significativo en el ámbito de la ortodoncia correctiva.

Palabras Clave: Clase II Esquelética; Clase II división 2; Mordida profunda; Bite turbo; Reporte caso.

ABSTRACT

Skeletal malocclusions are alterations of the maxilla and mandible that are related to poor dental positioning. Skeletal Class II, in particular, is characterized by a size discrepancy between the maxilla and mandible. This may include a normal-sized maxilla and a retruded mandible, a protruded maxilla and a normal-sized mandible, or a combination of both. From a dentoalveolar perspective, Class II Division 2 may present with retroclination of the upper central incisors along with proclination of the lateral incisors, frequently leading to a deep bite. The objective of this case report is to describe the results of orthodontic treatment using the MBT technique in a Class II Division 2 patient with a deep bite seen at the orthodontic postgraduate clinics of the Universidad San Gregorio de Portoviejo. This study was conducted using qualitative research, using a method of analysis and synthesis of clinical observations collected through the medical history. Clinical case: A 14-year-old male patient with a Class II Division 2 deep bite. Treatment consisted of the placement of fixed appliances with MBT prescription brackets with a 0.022" slot, a sequence of archwires, a turbo bite, and Class II elastics.

The biomechanics used allowed for the controlled and necessary movements for the correction of the malocclusion, achieving bilateral Class I molar and canine, correction of dentoalveolar biretroclination, and adequate overjet and overbite. The benefits, advantages, and limitations of using turbo-bite and Class II elastics as a tool in orthodontic treatment were clearly recognized. The findings obtained had a significant impact on the field of corrective orthodontics.

Keywords: Skeletal Class II; Class II Division 2; Deep bite; Turbo bite; Case report.

INTRODUCCIÓN

Las maloclusiones son desviaciones en el desarrollo y crecimiento normal de las estructuras óseas del maxilar y la mandíbula, así como en la alineación y posición de los dientes. Estas alteraciones influyen en el funcionamiento y la configuración de los músculos involucrados en la masticación, también, afectan la estética facial y ocasionan problemas temporomandibulares (1), etiológicamente se presentan por diversos factores genéticos y ambientales (2). La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica a las maloclusiones como el tercer problema con más prevalencia en la salud bucodental, luego de las caries dentales y de la enfermedad periodontal (3).

Las maloclusiones dentarias según Angle se clasifican en tres tipos: Clase I: La cúspide mesio-vestibular del primer molar superior ocluye en el surco mesial del primer molar inferior. Clase II: La cúspide mesio-vestibular del primer molar superior está por mesial del surco mesial del primer molar inferior. Clase III: La cúspide mesio-vestibular del primer molar superior está por distal del surco mesial del primer molar inferior (4).

En la maloclusión clase II, existen dos divisiones: primera división, con proinclinación de incisivos superiores. Esta maloclusión se puede presentar con: overjet aumentado, diastemas o apiñamientos; overbite normal, mordida abierta o mordida profunda, y con mordida posterior normal o cruzada, y la segunda división se presenta, con retroinclinación de incisivos centrales superiores y proinclinación de incisivos laterales superiores (5,6).

La clase II esquelética se presenta como una discrepancia de tamaño entre el maxilar y la mandíbula pudiendo existir diferentes patrones como es el maxilar de tamaño

normal y mandíbula retruida, maxilar protruido y mandíbula de tamaño normal o combinación de maxilar protruido y mandíbula retruida (7).

La prevalencia de la clase II división 2 es baja en comparación con otras maloclusiones. Con una prevalencia de 5% - 12% en Europa y de 3% - 4% en los Estados Unidos (6). En América Latina específicamente en Venezuela se realizó un estudio acerca de la incidencia de maloclusión clase II división 2, con una muestra de 3.630 escolares del área metropolitana de Caracas, se determinó que el 77% de la población escolar de esta área presentaba algún tipo de maloclusión, y de esta población; el 3,6% constituían Clase II División 2 (8). En Colombia un estudio demostró que la prevalencia de clase II de Angle en los niños de ese país es del 20,8% siendo el 14,9% clase II división 1 y el 5,9% clase II división 2. En un estudio realizado en escolares de sexo femenino y masculino en la parroquia Machángara de la ciudad de Cuenca, mostró que la prevalencia de la Clase II división 2 fue 5 % y 10 % respectivamente en ambos sexos, confirmando que es una maloclusión con una prevalencia baja en comparación con otras maloclusiones (9).

El tratamiento de la maloclusión Clase II División 2 presenta desafíos específicos debido a la naturaleza de su etiología y la complejidad de la corrección. Existen diversos tratamientos para maloclusiones clase II división 2 ya sean mediante compensación, con o sin extracciones, o a través de cirugía ortognática. Los elásticos intermaxilares clase II, planos anteriores de mordida o bite turbos y aparatos funcionales se emplean con frecuencia. El uso de estos aditamentos va a depender de los vectores de crecimiento y de las limitaciones en las inclinaciones axiales de los dientes que presente cada caso (10). Durante el tratamiento de este

paciente se utilizó brackets con prescripción MBT slot 0,022", bite turbo y elásticos intermaxilares de clase II.

La filosofía de los doctores Rick McLaughlin, John Bennett y Joseph Trevisi (MBT™) se fundamenta en una prescripción específica y original, criterios de cementación, secuencia y forma de arcos junto con la disminución marcada de los niveles de fuerza. Este sistema de brackets fue creado específicamente para ser utilizado con fuerzas ligeras y continuas, retroligaduras, dobles distales y para trabajar de forma ideal con mecánica de deslizamiento (11).

Se ha demostrado que los bite turbo son eficaces para reducir las mordidas profundas, ofreciendo un enfoque más simple y sencillo con menos dependencia del cumplimiento del paciente. Su función es reducir el contacto entre los dientes incisivos facilitando la erupción pasiva de los dientes posteriores, lo que a su vez corrige la sobremordida y ajusta la oclusión de forma gradual favoreciendo la alineación dental y mejorando la relación entre las arcadas (12,13). Los elásticos intermaxilares de clase II tiene una dirección esencialmente horizontal y su objetivo es mover los dientes superiores posteriormente y los inferiores anteriormente, corrigiendo una relación Clase II existente. Además de la indicación tradicional para la corrección de la relación sagital de Clase II (14).

El tratamiento ortodóntico con técnica MBT en pacientes con maloclusión Clase II división 2 y mordida profunda es un tema de gran relevancia clínica, debido a la complejidad de su biomecánica que implica corregir la retroinclinación de los incisivos superiores y el excesivo overbite, con ayuda de bite turbo y elásticos intermaxilares de clase II.

La realización de este caso clínico bajo este enfoque no solo enriquece la literatura especializada, sino que también sirve como guía práctica para ortodoncistas, destacando estrategias de manejo, posibles complicaciones y resultados, contribuyendo así a

mejorar la planificación y ejecución de tratamientos en maloclusiones similares.

Con base en las características clínicas representadas anteriormente, el objetivo de este reporte de caso es describir los resultados del tratamiento ortodóntico con técnica MBT de un paciente clase II división 2 con mordida profunda atendido en las clínicas de posgrado de ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Se realizó este reporte de caso mediante investigación cualitativa, con método de análisis y síntesis de las observaciones clínicas recopiladas a través de la historia clínica, obteniendo como resultado la corrección de la maloclusión que a su vez nos ayudó a devolver la función, la estabilidad oclusal, la estética facial y dental.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Anamnesis: Motivo de consulta, historia de la enfermedad y antecedentes Paciente masculino de 14 años de edad, con antecedentes familiares maternos de diabetes abuela y enfermedad Huntington abuelo, que responde al motivo de consulta "Quiero que le haga el tratamiento de ortodoncia a mi hijo porque tiene unos dientes sobresalidos". El paciente manifiesta no tener tratamiento de ortodoncia previo.

El paciente recibió información clara, completa y comprensible sobre su diagnóstico, opciones de tratamiento y riesgos, además su representante legal firmó el consentimiento informado y él firmó el asentimiento informado por ser menor de edad, autorizando de esta manera el uso de sus datos clínicos con fines académicos y terapéuticos. Previo a la escritura de este manuscrito se obtuvo la aprobación del Comité de Investigación en Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, con el código CEISH-USGP-CAS-ODO- 2025-0022.

Examen extraoral:

En el examen facial, en vista frontal, sus tercios presentaron las siguientes medidas: tercio superior

60mm, tercio medio 67mm y tercio inferior 70 mm dando como resultado un biotipo facial mesofacial; en vista lateral se observó un perfil convexo; nariz grande, labios funcionales, mentón pequeño (figura 1).

A la exploración muscular, los músculos: temporal, masetero, pterigoideo externo, pterigoideo interno, digástrico y esternocleidomastoideo se encontraron dentro de la normalidad. A la inspección de hábitos orales la respiración, adenoides, deglución, succión, onicofagia y pronunciación, se encontraron sin alteraciones.

Figura 1. Fotografías extraorales pretratamiento

Nota. A: Vista frontal en reposo. B: Vista frontal sonriendo. C: Vista de perfil. D: Vista tres cuartos.

Examen intraoral:

En el sistema masticatorio se observó una lengua normal, bóveda palatina profunda, mucosa bucal normal, apertura de ATM 33mm restringida con trayectoria normal. En el sistema dentario clínicamente presentó una dentición permanente con ausencia de las piezas 18,28,38 y 48, caries en las piezas 11,16,36,46,47, higiene bucal regular.

Análisis Oclusal:

Relación molar derecha e izquierda clase I, relación canina derecha no aplica y relación canina izquierda clase II cúspide a cúspide. Overjet 1 mm, overbite 5mm como resultado una mordida profunda, apiñamiento severo superior y apiñamiento moderado inferior; vestibuloversión pieza 22, palatoversión pieza 11,12,21; linguoversión pieza 31,32,41,42; mesioversión pieza 31,41,42; distoversión pieza 32,33,34,44, línea media inferior no coincide con la línea media superior dentaria ni con la línea media facial, se observó desplazada hacia el lado izquierdo 2mm (figura 2).

Figura 2. Fotografías intraorales pretratamiento

Nota. A: Frontal MIC. B: Lateral derecha. C: Lateral izquierda. D y E: Oclusal superior e inferior.

Estudios complementarios:

Modelos de estudio: como parte del diagnóstico nos permitió analizar la forma y posición de los dientes, la oclusión, la presencia de apiñamiento o espacios, y otras anomalías dentales. En este caso la forma de arco fue cuadrangular tanto la superior como inferior. Se realizó la medida correspondiente del perímetro de arco en superior 63mm, inferior 56mm; diámetro intercanino: superior 39mm, inferior 28mm; diámetro intermolar superior 55mm, inferior 48mm (figura 3).

Figura 3. Modelos de estudio pretratamiento.

Nota. A: Lateral derecha. B: Frontal. C: Lateral izquierda. D y E. Oclusal superior e inferior con distancia intermolar e intercanina.

Radiografía cefalométrica pretratamiento: Se realizó el análisis cefalométrico de Steiner el cual nos brindó los resultados de los siguientes ángulos: ANB 8° , SNA 81° , SNB 73° , Angulo Interincisal: 156° , en cuanto a la medida de distancia se utilizó el segmento SE: 13mm.

También se utilizó el análisis cefalométrico de Björk Jarabak y se obtuvieron resultados de ángulos y medidas lineales, estos resultados fueron: S: 125° , Ar: 153° , Go sup: 47° , Go inf: 78° , I. Inf. a Go-Gn: 79° , I. Sup. a S-N: 80° , AFA: 118mm, AFP: 67mm, LBCA: 66mm, LCM: 67mm, LBCP: 29mm, LRM: 40mm, Perfil blando: LS: -1mm, LI: -2mm.

Radiografía panorámica pretratamiento: Se observó cóndilos con asimetría normal 12mm derecho y 11.5mm izquierdo. Rama mandibular: con asimetría normal 58mm derecho y 61mm izquierdo. Cuerpo mandibular: con asimetría esquelética 116mm derecho y 96mm izquierdo. Presencia de 32 dientes permanentes, 28 erupcionados y terceros molares en estadio de Nolla 5. Estructuras óseas y dentarias sin aparente alteración. (figura 4).

Figuras 4. Radiografías pretratamiento

Nota. A: Radiografía cefalométrica lateral. B: Cefalometría. C: Radiografía panorámica

Conclusiones cefalométricas: Presentó clase II esquelética por retrognatismo, con crecimiento vertical, cóndilo en posición más anterior en relación a la cavidad glenoidea, plano oclusal tipo II y biretroinclinación dentoalveolar.

Objetivos del tratamiento

Conseguir alineación y nivelación de las piezas dentarias de ambas arcadas; Lograr clase I canina bilateral; Mantener clase I molar bilateral; Corregir biretroinclinación dentoalveolar; Corregir apiñamiento severo superior y moderado inferior; Corregir overbite y overjet; Mejorar línea media inferior.

Plan de tratamiento

El tratamiento se realizó sin extracciones y por fases:

- Fase 1 Prenivelación: Cementación de brackets prescripción MBT slot 0.022", tubos simples en 1eros y 2dos molares superiores e inferiores, colocación de bite turbo, arcos Niti 0.012" cinchado a 45°
- Fase 2 Alineación y nivelación: secuencia de arcos de Niti 0.014", 0.016", 0.018" y uso de elásticos intermaxilares de clase II $\frac{1}{4}$ medianas.
- Fase 3 Corrección de la mordida y relación molar:

arco acero 0.016" x 0,016"

- Fase 4 Cierre de espacios: Arco Acero 0.017" x 0.025", renivelación arco acero 0.018" cinchado a 45°.
- Fase 5 Acabado y terminación: Arco acero 0.019" x 0.025" cinchado a 90° ligadura en ocho por dos meses.
- Contenciones: Acetato superior y fijo 3 x 3 inferior.

PROGRESO DEL TRATAMIENTO

Fase 1 Prenivelación: Se realizó la cementación de brackets prescripción MBT slot 0.022", (11) tubos simples en 1eros y 2dos molares superiores e inferiores, colocación de bite turbo, arco Niti 0.012" cinchado a 45° (figura 5). La cementación del arco inferior se realizó un mes después.

Figura 5. Prenivelación.

Nota. A: Frontal. B: Lateral derecha. C: Lateral izquierda. D y E: Oclusal superior e inferior.

Dos meses después, se dio inicio la fase 2 de alineación y nivelación, se utilizó una secuencia de arcos de Niti 0.014", 0.016", 0.018" y uso de elásticos intermaxilares de clase II (1/4 medianas) para mejorar la relación entre el maxilar y la mandíbula. Además, utilizar esta biomecánica contribuyó a la obtención de la guía canina y relación molar clase I a lo largo del tratamiento (figura 6).

Figura 6. Alineación y nivelación

Nota. A: Frontal. B: Lateral derecha. C: Lateral izquierda. D y E: Oclusal superior e inferior.

Luego de 4 meses de alineación y nivelación se llegó a la fase 3 corrección de la mordida y relación molar, en la cual se utilizó arco acero 0.016" x 0,016", se mantuvo los elásticos clase II (1/4 medianas), se retiró los bite turbo, en esta fase se logró obtener líneas medias coincidentes, se mantuvo clase I canina derecha y clase II izquierda (figura 7).

Figura 7. Corrección de la mordida y relación molar

Nota. A: Frontal. B: Lateral derecha. C: Lateral izquierda. D y E: Oclusal superior e inferior.

En la Fase 4 cierre de espacios: se utilizó arco acero 0.017" x 0.025" y elásticos de intercuspidadón clase I (1/8 medianas) para mantener clase I canina derecha y mejorar la intercuspación del lado izquierdo. Posterior a esto se realizó la renivelación arco acero 0.018" cinchado a 45° para corregir algunas piezas con ligeras rotaciones (figura 8).

Figura 8. Cierre de espacios

Nota. A: Frontal. B: Lateral derecha. C: Lateral izquierda. D y E: Oclusal superior e inferior.

Fase 5 acabado y terminación se utilizó arco acero 0.019" x 0.025 cinchado a 90°, torque negativo pieza # 13 y ligadura en ocho por dos meses, se realizó el reposicionamiento de la p#31 y renivelación con arco acero 0.018 en inferior por un mes más.

Se mantuvo elásticos de intercuspidadón de clase I del lado derecho para mantener la guía canina y con vector clase II lado izquierdo para conseguir engranar en clase I (figura 9).

Figura 9. Acabado y terminación.

Nota. A: Frontal. B: Lateral derecha. C: Lateral izquierda. D y E: Oclusal superior e inferior.

Una vez que se logró la clase I canina y molar bilateral, junto con un overjet y overbite adecuados, se tomaron las radiografías finales: panorámica y cefalométrica. En la radiografía cefalométrica se observó que se mantuvo la clase II esquelética por retrognatismo (ANB: 7°. SNA: 81°, SNB: 74°); sin embargo, a nivel dentario se corrigió la biretroinclinación dentoalveolar de los incisivos (Angulo Interincisal: 129°), alcanzando inclinaciones dentro de los parámetros normales, lo que permitió obtener una oclusión estable, funcional y estética.

En cuanto a la radiografía panorámica se observó una curva de Spee ligeramente plana, crestas alveolares uniformes y continuas, raíces dentarias paralelas y sin reabsorciones (figura 10).

Figura 10. Radiografías finales

Nota. A: Radiografía cefalométrica. B: Trazado Cefalométrico. C: Radiografía panorámica.

Finalmente se hizo el retiro de la aparatología fija. Se tomó fotografías intraorales y extraorales y toma de modelos postratamiento (figura 11,12,13)

Figura 11. Fotografías extraorales postratamiento.

Nota. A: Vista frontal en reposo. B: Vista frontal sonriendo, biotipo mesofacial. C: Vista de perfil,

ligeramente convexo. D: Vista tres cuartos.

Figura 12. Fotografías intraorales postratamiento.

Nota. A: Frontal MIC. B: Lateral derecha. C: Lateral izquierda. D y E: Oclusal superior e inferior.

Figura 13. Modelos postratamiento.

Nota. A: Lateral derecha. B: Frontal. C: Lateral izquierda. D y E: Oclusal superior e inferior con distancia intermolar e intercanina.

Los retenedores que se utilizaron fueron acetato calibre 0.40 en el arco superior y retención fija de alambre trenzado 027" x .011" de 3 - 3 en arco inferior (figura 14).

Figura 14. Retenedores

Nota. A: Frontal. B: Lateral derecha. C: Lateral izquierda. D y E: Oclusal superior e inferior.

DISCUSIÓN

El objetivo principal de este reporte de caso fue describir los resultados de la corrección de la maloclusión clase II división 2 con mordida profunda de un paciente de sexo masculino de 14 años de edad, con ayuda de bite turbo y elásticos intermaxilares de clase II. Los resultados obtenidos aportan nuevas perspectivas sobre el uso de bite turbo y elásticos de clase II, especialmente en adultos jóvenes. La siguiente discusión revisa los principales resultados, los compara con los datos teóricos y empíricos existentes y explora sus implicaciones clínicas.

El tratamiento para una Clase II división 2 en pacientes adultos o adultos jóvenes generalmente implica una elección ya sean mediante compensación, con o sin extracciones, o a través de cirugía ortognática, esto dependerá de la gravedad de la discrepancia maxilomandibular (15).

Alkamees A. (15) Ofreció un método terapéutico totalmente diferente que lo discute en este reporte de caso, el utilizó brackets prescripción MBT además implementó el Forsus como corrector de Clase II y el uso TADs para realizar la intrusión y corregir de la mordida

profunda. Los resultados obtenidos fueron favorables lo que indico mejora en los parámetros esqueléticos y dentales. Al final del tratamiento, el resalte se había reducido de 8 mm a 2 mm, y la sobremordida vertical disminuyó del 100% al 10%. Se logró una oclusión estable con molares y caninos en Clase I bilateralmente (16).

Bagus et al. (17) expresaron en su informe de un caso el tratamiento de camuflaje sin extracción para tratar a un paciente con una maloclusión de clase II división 2, en el cual se logró la proinclinación los incisivos superiores, logró el avance mandibular con elásticos de clase II y un monobloque. El monobloque (plano de mordida anterior) fue eficaz para la colocación anterior de la mandíbula, corrección de la mordida profunda, eliminando el apiñamiento y obteniendo un buen torque e inclinación axial radicular. Por esta razón, mencionaron que el tratamiento sin extracción en un paciente adulto mostró resultados prometedores utilizando elásticos de clase II y monobloque anterior.

Por otra parte, Yuan et al. (18) mencionaron que, en el primer tratamiento de ortodoncia de su paciente le extrajeron dos premolares superiores y un incisivo central inferior, por tal motivo la extracción de otro incisivo central inferior resultó beneficiosa para establecer una arcada dental coordinada y simétrica. El uso de elásticos de clase II para corregir las relaciones molares resultó ventajoso. Sin embargo, aunque se había planeado el uso de elásticos de Clase II, la relación oclusal se corrigió cuando se alivió del apiñamiento con la exodoncia del incisivo central inferior, logrando así un resalte anterior adecuado, sin necesidad de los elásticos. Además, mencionaron que las extracciones realizadas en el primer tratamiento de ortodoncia pudo ser el causante del resalte mínimo el cual restringe el movimiento mandibular, se reportó que la retracción y la retroinclinación excesivas de los incisivos superiores podrían causar contactos prematuros y provocar el desplazamiento distal de la mandíbula y el cóndilo mandibular. Por lo tanto, consideraron que la retracción mandibular debido a contactos prematuros puede

aumentar el riesgo de DTM.

Borja F. en su reporte efectuó un tratamiento de maloclusión Clase II con subdivisión derecha mediante la técnica MBT slot 0,022", alcanzando todos los objetivos planteados en el diagnóstico, se describe la corrección de asimetría de líneas medias dentarias, guías caninas en normo oclusión bilateral y relaciones molares funcionales. Para ello, se emplearon dispositivos auxiliares como el sliding jig, elásticos intermaxilares clase II, resortes cerrados, cadenas elásticas y minitorneillos infracigomáticos, demostrando su eficacia en la corrección de esta maloclusión durante el periodo de dos años y cinco meses (19).

Kumar et al. Compararon dos técnicas de tratamiento en pacientes con clase II esquelética división 2 con mordida profunda, en ambos casos se realizaron extracciones de primeros premolares superiores, en un caso utilizó prescripción de MBT con plano de mordida y arco de intrusión continuo, cumpliendo todos los objetivos planteados, teniendo como resultados una relación molar bilateral de clase II y relación canina bilateral de clase I. En el segundo caso, se utilizó la técnica de Roth, con arco de intrusión, alojando como resultados la corrección de la mordida profunda, la relación bilateral de guía canina y llave molar en clase II (20).

Fumiko et al. (21) plantearon una alternativa de tratamiento que varía en algunos aspectos respecto a lo expuesto, al emplear como recurso ortodóntico el uso de curva de Spee inversa y acentuada como alternativa para corregir la mordida profunda sin embargo esto le tomó un poco más de tiempo debido a que la cementación de brackets en el arco inferior se realizó después 8 meses, tras ser corregida la sobremordida excesiva se inició el protocolo de elásticos intermaxilares. Se utilizaron elásticos intermaxilares de resistencia media 3/16 para corregir la clase II. Aunque el tratamiento haya sido distinto se puede afirmar que se logró la relación clase I molar y canina de forma bilateral y con ello la corrección de la sobremordida excesiva, apiñamiento, desviación de

la línea media dentaria, entregando al paciente un perfil satisfactorio y una sonrisa agradable.

Estos estudios evidencian la variabilidad en los abordajes terapéuticos para la maloclusión Clase II división 2, donde factores como la severidad esquelética, el perfil facial y la colaboración del paciente determinan la elección del protocolo. En el presente caso clínico, se optó por la técnica MBT debido a su capacidad para controlar la retroinclinación de incisivos superiores, combinando mecanismos como arcos rectangulares, bite turbo, torque individualizado y elásticos intermaxilares de clase II. A diferencia de los casos mencionados, este enfoque buscó minimizar la necesidad de procedimientos invasivos.

CONCLUSIÓN

Se determinó el tratamiento de un paciente con una maloclusión Clase II división 2 con retrognatismo mandibular y mordida profunda. Mediante investigación cualitativa, con método de análisis y síntesis de las observaciones clínicas recopiladas a través de la historia clínica, se aplicó brackets con prescripción MBT con el objetivo de corregir el mal posicionamiento dentario, mejorar la función y estética de la sonrisa.

Como resultado, se logró la alineación y nivelación adecuada de las piezas dentarias, se mantuvo la relación clase I molar bilateral, se logró clase I canina bilateral, se corrigió la biretroinclinación dentoalveolar, se mejoró overjet, overbite y se logró líneas medias coincidentes, contribuyendo a una oclusión más estable, armónica y funcional. Este caso refuerza la importancia de un diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento individualizado en pacientes con alteraciones esqueléticas y dentoalveolares.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Loaiza G, Rojo J. Comparación de la curva de Spee en las maloclusiones de Angle. *Tamé*. 2021; 10(28): 134-1136. Disponible en: https://www.uan.edu.mx/d/a/publicaciones/revista_

- tame/numero_28/Tam2128-07i.pdf
2. Echarri P, Pérez M, Echarri J. Diagnóstico y plan de tratamiento de la Clase II. *Ortodoncia*. 2020; 84(167): 64-78. Disponible en: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1147790>
 3. Organización Mundial de la Salud. OMS. [Online]; 2018. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/oral-health> .
 4. Álvarez J, de Santiago J, Monjaras A. Maloclusiones. Problema de Salud Bucodental. Revisión Narrativa. *Educación y Salud Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*. 2024; 12(23): 79-86. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9716224>
 5. Gómez J, Lezcano F, Marinelli F, Peldoza V, Navarro P, Fuentes R. Dimensión Vertical de la Cara en Adultos con Diferentes Relaciones Oclusales. *Int. J. Morphol*. 2022 Jun; 40(3): 584-594. Disponible en : <https://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v40n3/0717-9502-ijmorphol-40-03-584.pdf>
 6. González F, Lazo A, Llanes R. Síndrome clase II división 2 y disfunción temporomandibular. *Invest Medicoquir*. 2020; 12(1): 1-18. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/invmed/cmq-2020/cmq201x.pdf>
 7. Moir R, Rivas R, Gutiérrez J. Asociación de la clase esquelética I y II con la severidad del apiñamiento. *REFO*. 2023; 16(1). Disponible en: <https://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfo/article/view/6804>
 8. Escriván L. Características de la oclusión de 3630 escolares del área metropolitana de Caracas. *Acta Odontológica Venezolana*. 1980; 2: p.237-263.
 9. Aguirre B. Prevalencia de maloclusiones en escolares de 12 años de la parroquia Machángara en la ciudad de Cuenca. *Odontología Activa Revista Científica*. 2018 Enero- Abril; 3(1): 7-12. Disponible en: <https://oactiva.ucacue.edu.ec/index.php/oactiva/article/view/124>
 10. Caamones T, Guzmán I. Tratamiento ortodóncico de maloclusión clase II división 2 en paciente adulto: reporte de un caso. *Revista Mexicana de Ortodoncia*. 2018; 6(3): 178-186. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/ortodoncia/mo-2018/mo183g.pdf>
 11. Plaza P, Runci S, Amaya Y. Guía terapéutica para el manejo de la filosofía MBT. *Research Gate*. 2007: 39-43. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/260435747_GUIA_TERAPEUTICA_PARA_EL_MANEJO_DE_LA_FILOSOFIA_MBT
 12. Raisan N, Nahidh M. Bite Raisers in Orthodontics: A review. *Mustansiria Dent J*. 2023 Enero;18 18-36(3):18-36. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/367220908_Bite_Raisers_in_Orthodontics_A_review
 13. Al-Zoubi E, Al-Nimri K. A comparative study between the effect of reverse curve of Spee archwires and anterior bite turbos in the treatment of deep overbite cases: A randomized clinical trial. *Angle Orthodontist*. 2022; 92(1): 36-44. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8691468/>
 14. Farret M. Orthodontic biomechanics with intermaxillary elastics. *Dental Press J Orthod*. 2023 Julio; 28(3). Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10365070/>
 15. Alkhamees A. Treatment of adult class II division 2 with deep bite using Forsus appliance and intrusion with TADs. *Journal of Orthodontic Science*. 2024 Nov; 13(56). Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11698256/>
 16. Gavilanes N, Zapata C, Villavicencio E. Panorama actual de la intrusión dentaria con mini tornillos en mordida profunda anterior. *Revista Arbitrada*

- Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud.
SALUD Y VIDA. 2024; 8(2).
Disponible en:
<https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/saludyvida/article/view/4262>
17. Bagus Narmada I, Martalia C, Nur Ramadhani S. Non-extraction Treatment of Class II Division 2 Malocclusion with Cover Bite: A Case Report. Acta medica Philippina. 2023; 57(4): 81–88. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39618978/>
18. Yuan Yu L, Xia K, Wen Tian S, Qi Huang X, Yu Chi, Jie Wang, et al. Orthodontic retreatment of an adult woman with mandibular backward positioning and temporomandibular joint disorder: A case report. World Journal of Clinical Cases. 2022 January; 10(2): 691-702. Disponible en: HYPERLINK "https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35097096/" <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35097096/>
19. Borja F, Luque H. Tratamiento de una maloclusión de Clase II subdivisión derecha sin extracciones. Reporte de caso. Odontol. Sanmarquina. 2018; 21(4): 312-321. <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont/article/view/15560>
20. Kumar M, Goyal M, Nongthom H, Kumar S. Management of deepbite in Class II division 2 malocclusion with two different techniques- A case series. Journal of Contemporary Orthodontics. 2023 155–160; 7(2): 155–160. Disponible en: <https://www.jco-ios.org/html-article/19036>
21. Fumiko L, Shitsuka R, Stocco E, de Castro F, Rodriguez M, Horsth T, et al. Deep bite treatment. Research, Society and Development. 2022; 11(4). Disponible en: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/27249>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo